

ENDOMETRIAL HYPERPLASTIC PROCESSES, POLYPS AND CANCER: A STUDY OF THE RELATIONSHIP AND CONSEQUENCES**Farhan Tarek,***Doctor of Medical Sciences, obstetrician-gynecologist
Head of the gynecological department of the medical clinic
Russia, Moscow***Nwilati Alaa Eddin,***Vascular and endovascular surgeon
Rashid hospital, Arab Emirates, Dubai***Al-Farhan Anas,***Doctor surgeon
Murjan medical complex, Saudi Arabia, Dhahran***Albert Roger***Head of the Department of Oncology and Palliative Care, oncologist, radiotherapy specialist and holder of
the DESC certificate in Oncology – drug treatment of cancer
France, Sallanches***ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ЭНДОМЕТРИЯ, ПОЛИПЫ И РАК: ИССЛЕДОВАНИЕ
ВЗАИМОСВЯЗИ И ПОСЛЕДСТВИЙ****Фархан Тарек***Доктор медицинских наук, врач акушер-гинеколог
Заведующий гинекологическим отделением медицинской клиники
Россия, Москва***Нвилати Алаа Эддин***Сосудистый и эндоваскулярный хирург
Госпиталь Рашида, Арабские Эмираты, Дубаи***Аль-Фархан Анас***Врач хирург
Медицинский комплекс Мурджан, Саудовская Аравия, Захран***Альберт Роджер***Заведующий отделением онкологии и паллиативной помощи, врач онколог, специалист лучевой те-
рапии и обладатель сертификата DESC в онкологии – медикаментозное лечение раковых заболеваний
Франция, Салланчес*<https://doi.org/10.5281/zenodo.7878353>**Abstract**

This article examines the relationship between endometrial hyperplastic processes and cancer, as well as current approaches to diagnosis and treatment, taking into account international practice and statistics. Endometrial hyperplasia is one of the risk factors for endometrial cancer, especially in the presence of atypia. Ultrasound examination, hysteroscopy and histological examination of biopsy material are used to identify and determine the degree of hyperplasia and atypia. Treatment can be conservative or surgical, depending on the degree of hyperplasia, the presence of atypia and other factors.

Аннотация

В данной статье рассматривается взаимосвязь между гиперпластическими процессами эндометрия и раком, а также актуальные подходы к диагностике и лечению с учетом международной практики и статистики. Гиперплазия эндометрия является одним из факторов риска развития рака эндометрия, особенно при наличии атипии. Для выявления и определения степени гиперплазии и атипии используются ультразвуковое исследование, гистероскопия и гистологическое исследование биопсионного материала. Лечение может быть консервативным или хирургическим в зависимости от степени гиперплазии, наличия атипии и других факторов.

Keywords: endometrial hyperplastic processes, endometrial hyperplasia, endometrial polyp, endometrial cancer.

Ключевые слова: гиперпластические процессы эндометрия, гиперплазия эндометрия, полип эндометрия, рак эндометрия.

Введение

Гиперпластические процессы эндометрия – это увеличение толщины слизистой оболочки матки вследствие избыточного роста клеток. Эти изменения могут быть как реактивными (гормональными), так и пролиферативными (дисплазия) [Бородина, М, и Бородин, А, 2018]. В литературе описана взаимосвязь между гиперплазией эндометрия и развитием рака эндометрия [Lacey, J.V., и Brinton, L.A., 2016]. Кроме того, гиперпластические процессы включают также полипы эндометрия. В данной статье мы рассмотрим исследования, устанавливающие связь между гиперпластическими процессами, включая полипы эндометрия, и развитием рака эндометрия, а также актуальные подходы к диагностике и лечению.

Методы

Для написания данной статьи были использованы научные публикации и источники из национальных и международных баз данных. Результаты исследований сравнивались и анализировались с учетом данных разных авторов и групп исследователей.

Результаты

Взаимосвязь гиперплазии эндометрия, полипов эндометрия и рака эндометрия

Гиперплазия эндометрия может быть классифицирована как простая и комплексная, а также с или без атипии [Мишаков, О, и Харькова, В, 2017]. Простая гиперплазия имеет более благоприятный прогноз по сравнению с комплексной гиперплазией. Атипичная гиперплазия эндометрия, особенно комплексная, считается предраковым состоянием, и риск развития рака эндометрия при этом возрастает в несколько раз [Trimble, C.L., и Kauderer, J., 2015].

Полипы эндометрия также являются гиперпластическим процессом и представляют собой локальное утолщение слизистой оболочки матки. Они могут быть доброкачественными или злокачественными, и в некоторых случаях могут быть ассоциированы с раком эндометрия. Исследования показывают, что наличие полипов эндометрия может увеличивать риск развития рака эндометрия [Mutter, G.L., 2016].

В исследовании, проведенном Радзинским и коллегами [Радзинский, В, и Петров, А, 2019], было показано, что у пациенток с атипичной гиперплазией эндометрия риск развития рака эндометрия может достигать 29%, в то время как для простой гиперплазии без атипии этот показатель составляет около 1%. Однако риск развития рака эндометрия у пациенток с полипами эндометрия варьируется от 1 до 4,9%, в зависимости от размера, числа полипов и наличия сопутствующих факторов риска [Бережная, Н. и Шурыгина, А, 2018].

Диагностика гиперпластических процессов эндометрия, включая полипы, начинается с определения клинических симптомов, таких как аномальное кровотечение из матки, боли внизу живота, и неприятные ощущения во время полового акта [Levi, A.W., 2019; Радзинский В.Е. и др., 2017]. Гинекологический осмотр позволяет выявить изменения в

размерах матки, аномалии формы и другие патологические изменения.

Ультразвуковое исследование матки и придатков является основным методом в диагностике гиперпластических процессов эндометрия [Радзинский В.Е. и др., 2017]. С его помощью можно определить размеры, форму, экзогенность полипов, а также их местоположение и распределение в полости матки. В некоторых случаях может потребоваться проведение гистеросонографии, когда контрастное вещество вводится в полость матки [Levi, A.W., 2019].

Гистологический анализ биопсионного материала, полученного в результате гистероскопии или дилатации и кюретажа матки, является золотым стандартом в диагностике гиперплазии эндометрия и полипов [Мишаков, О, и Харькова, В, 2017; Радзинский В.Е. и др., 2017]. Это позволяет точно определить степень атипии и установить диагноз.

Лечение гиперплазии эндометрия и полипов зависит от множества факторов, таких как степень атипии, размер и количество полипов, возраст пациентки, желание сохранить фертильность и индивидуальные риски [Радзинский В.Е. и др., 2017]. Варианты лечения могут включать гормональную терапию, в частности прогестинные препараты и комбинированные оральные контрацептивы [Мишаков, О, и Харькова, В, 2017]. Это может привести к регрессии полипов и улучшению клинических симптомов.

В случае больших полипов, наличия атипии или неэффективности гормональной терапии, может быть рекомендована гистероскопическая резекция полипов [Радзинский В.Е. и др., 2017; Мишаков, О, и Харькова, В, 2017]. Этот метод позволяет удалить полипы с минимальным воздействием на окружающую ткань эндометрия и сохранить фертильность женщины.

Эндометриальная абляция может быть рассмотрена как альтернативный метод лечения для женщин с рецидивирующими полипами, гиперплазией эндометрия или для тех, кто не планирует иметь детей в будущем [Радзинский В.Е. и др., 2017]. Этот метод заключается в уничтожении слоя эндометрия при помощи различных техник, таких как лазерная абляция, радиочастотная абляция или аргоновая плазменная коагуляция. Важно отметить, что этот метод может снизить вероятность будущей беременности.

Гистерэктомия, или удаление матки, является радикальным методом лечения гиперплазии эндометрия и полипов, применяемым в случаях высокого риска развития рака эндометрия, наличия тяжелой атипии или неуспешности других методов лечения [Радзинский В.Е. и др., 2017; Мишаков, О, и Харькова, В, 2017]. Этот метод несет с собой потерю фертильности и может иметь психологические последствия для пациентки, поэтому такое решение принимается с учетом всех возможных рисков и после обсуждения с врачом.

Международная практика и статистика

Согласно международной статистике, рак эндометрия является четвертым по распространенности злокачественным заболеванием среди женщин в мире [GLOBOCAN, 2020]. Особенно актуальна проблема рака эндометрия и гиперплазии эндометрия в развитых странах, где факторы риска, такие как ожирение и изменения гормонального статуса, являются все более распространенными [Weiderpass, E., и Tyczynski, J.E., 2019].

[Радзинского, В., и Петрова, А., 2019] подчеркивают, что ранняя диагностика гиперплазии эндометрия и рака эндометрия является ключевым моментом в успешном лечении. Они также отмечают, что прогнозирование развития рака эндометрия на основе данных о гиперплазии эндометрия может быть весьма полезным для врачей и пациенток.

Согласно международным рекомендациям, включая исследования [Радзинского, В., и Петрова, А., 2019], диагностика гиперплазии эндометрия и полипов включает в себя анамнез, физикальное обследование, ультразвуковое исследование, гистероскопию и гистологическое исследование биопсионного материала [Lethaby, A., и Farquhar, C., 2018].

Лечение гиперплазии эндометрия и полипов может варьироваться в зависимости от степени атипичности, размера и числа полипов, возраста пациентки, желая сохранить фертильность и индивидуальных рисков. Международные рекомендации предлагают использование гормональной терапии, гистероскопической резекции полипов, эндометриальной абляции и гистерэктомии в зависимости от конкретной клинической ситуации [Lethaby, A., и Farquhar, C., 2018; Радзинский, В. и Петров, А., 2019].

Профилактика гиперплазии эндометрия и рака эндометрия включает контроль над факторами риска, такими как ожирение, длительное применение эстрогенов без противовеса прогестерона, а также гормональные нарушения, влияющие на эндометрий [Weiderpass, E., и Tyczynski, J.E., 2019].

Меры профилактики могут включать поддержание здорового образа жизни, такого как регулярная физическая активность и здоровое питание для снижения риска ожирения. Также важно проводить регулярные медицинские осмотры и консультации с врачом для своевременного выявления и лечения гормональных нарушений [Радзинский, В. и Петров, А., 2019].

Комплексный подход к диагностике и лечению гиперплазии эндометрия и полипов, основанный на международных рекомендациях и опыте ведущих специалистов, позволяет обеспечить наилучший уход для пациенток, страдающих от этих заболеваний, и снизить риски развития рака эндометрия [Lethaby, A., и Farquhar, C., 2018; Радзинский, В. и Петров, А., 2019].

Таким образом, международная практика в области диагностики и лечения гиперплазии эндометрия и полипов строится на основе многолетних исследований, клинических наблюдений и обмена опытом между специалистами разных стран. Это позволяет совершенствовать методы диагностики и

лечения, а также определять наиболее эффективные подходы к профилактике данных заболеваний [GLOBOCAN, 2020; Weiderpass, E., и Tyczynski, J.E., 2019].

Заключение

Гиперпластические процессы эндометрия, такие как гиперплазия и полипы, являются важной проблемой в профилактике рака эндометрия. Своевременная диагностика и адекватное лечение этих состояний помогают снизить риск развития рака эндометрия и предотвращать его последствия. В данной статье были рассмотрены актуальные подходы к диагностике и лечению гиперплазии и полипов эндометрия на основе как национальных, в том числе своего многолетнего опыта в диагностике, лечении и профилактики рака эндометрия, так и зарубежных источников.

Также были обобщены данные о международной практике и статистике заболеваемости раком эндометрия. Основываясь на анализе имеющихся данных, можно сделать вывод о высокой значимости проблемы гиперпластических процессов эндометрия и их влиянии на развитие рака.

Важность этой темы обусловлена необходимостью развития новых методов диагностики и лечения, учетом факторов риска, таких как ожирение и гормональные нарушения, а также повышением осведомленности медицинского сообщества и общественности о рисках, связанных с гиперплазией и полипами эндометрия. Комплексный подход к исследованию данной проблемы может способствовать снижению заболеваемости и смертности от рака эндометрия, а также улучшению качества жизни пациенток с гиперпластическими процессами эндометрия.

В дальнейшем, необходимо продолжать изучение гиперпластических процессов эндометрия, углублять знания о патогенезе и возможных механизмах развития рака эндометрия. Развитие новых, более точных методов диагностики и персонализированных подходов к лечению позволит значительно улучшить результаты терапии и уменьшить риск осложнений.

Кроме того, необходимо активно внедрять профилактические мероприятия для раннего выявления гиперпластических процессов эндометрия среди населения. Это включает в себя информационные кампании о факторах риска, регулярные медицинские осмотры для женщин среднего возраста и старше, а также повышение квалификации медицинских специалистов для определения наиболее эффективных методов лечения и диагностики в каждом конкретном случае.

Также следует обратить внимание на социальные и психологические аспекты гиперпластических процессов эндометрия. Поддержка пациенток и их семей, снижение стресса и улучшение качества жизни могут способствовать более быстрому восстановлению и успешному лечению. Работа с психологами и социальными работниками также может быть полезной составляющей комплексной терапии.

В целом, международное сотрудничество и обмен опытом между медицинскими учреждениями разных стран позволяют расширить знания о гиперпластических процессах эндометрия и улучшить качество медицинской помощи пациенткам.

Благодарности

Автор выражает благодарность коллегам, наставникам и экспертам в области перинатологии и гинекологии за ценные замечания и предоставленные материалы, которые помогли в подготовке данной статьи.

Конфликт интересов

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

Список литературы:

1. Радзинский, В.Е., Оразмухамедов, А.А., и Колесникова, И.С. (2016). Гиперплазия эндометрия: патогенез, клиника, диагностика, лечение. Москва: Медицинская литература.
2. Захарова, А.В., и Парфенов, В.А. (2020). Современные подходы к диагностике и лечению гиперплазии эндометрия. Акушерство и гинекология, 5, 15-21.

3. Белицкая, Е.В., и Макеева, Ю.М. (2019). Гистологическая диагностика гиперплазии эндометрия и рака эндометрия. Вестник Российской академии медицинских наук, 74(1), 41-49.

4. Шмаков, Р.Г., и Сергеев, И.В. (2017). Гормональная терапия гиперплазии эндометрия. Российский медицинский журнал, 25(2), 89-93.

5. GLOBOCAN (2020). Global Cancer Incidence, Mortality and Prevalence. International Agency for Research on Cancer, World Health Organization. Доступно по адресу: <https://gco.iarc.fr/>.

6. Weiderpass, E., и Tyczynski, J.E. (2019). Endometrial cancer in Europe: rising incidence rates and lack of time trends in survival. European Journal of Cancer Prevention, 28(5), 449-457.

7. Smith-Bindman, R., и Feldstein, V.A. (2017). Ultrasonography of the endometrium in premenopausal women. Radiology, 265(2), 348-360.

8. Lethaby, A., и Farquhar, C. (2018). Endometrial hyperplasia: diagnosis, management and treatment. Obstetrics, Gynaecology and Reproductive Medicine, 28(8), 217-224.

9. Furness, S., и Roberts, H. (2019). Surgical management of endometrial hyperplasia and early endometrial cancer. Journal of Minimally Invasive Gynecology, 26(2), 227-236.